

**Actividades didácticas de inteligencia emocional en niños de
educación inicial ii de ecuador**

*Didactic activities for the development of emotional intelligence in
children of initial education II*

DOI.....

AUTORES: Dayana Katherine Vite Sandoya

Sandra Lidia Tobar Vera

Erika Lisbeth Gómez Orozco

Bravo Rivera Lady Michael

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (del autor principal)

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

Las actividades didácticas son esenciales para el desarrollo de la inteligencia emocional; por ello, esta investigación se enfoca en estudiar su incidencia, destacando la importancia de su adecuada aplicación para fomentar una inteligencia emocional equilibrada en niños de educación inicial. La inteligencia emocional es un componente clave en el desarrollo integral

del niño, ya que facilita su adaptación al entorno social, al permitirle reconocer, interpretar y expresar emociones. Incluye aspectos como las relaciones socioafectivas, la empatía y el control emocional.

En este sentido, el estudio tiene como objetivo analizar e interpretar el impacto de las actividades didácticas en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de Educación Inicial II del “Centro de Educación Inicial Arnulfo Terán Delgado”, ubicado en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Los resultados obtenidos evidencian efectos positivos en el desarrollo emocional, pues las actividades propuestas permitieron a los niños interactuar entre sí y reconocer sus emociones de forma natural y progresiva.

Estas prácticas fortalecieron la expresión emocional y la convivencia dentro del aula, contribuyendo al bienestar afectivo de los infantes. A partir de la información recopilada, se concluye que las actividades didácticas son fundamentales en la formación emocional durante la primera infancia, ya que no solo promueven el desarrollo afectivo, sino que también favorecen un desempeño académico más sólido. Por tanto, su integración en el currículo debe ser prioritaria, contribuyendo a una educación integral basada en el desarrollo de habilidades emocionales desde los primeros años de vida.

Palabras clave: *Actividades didácticas, inteligencia emocional, intervención educativa.*

ABSTRACT

Didactic activities are essential for the development of emotional intelligence; therefore, this research focuses on studying their impact, highlighting the importance of their proper

application to promote balanced emotional intelligence in early childhood education. Emotional intelligence is a key component in the integral development of children, as it facilitates their adaptation to the social environment by allowing them to recognize, interpret, and express emotions. It includes aspects such as socio-affective relationships, empathy, and emotional control.

In this context, the objective of the study is to analyze and interpret the impact of didactic activities on the development of emotional intelligence in children of Initial Education Level II at the "Centro de Educación Inicial Arnulfo Terán Delgado," located in the canton of Babahoyo, province of Los Ríos. The results obtained show positive effects on emotional development, as the proposed activities enabled children to interact with each other and recognize their emotions in a natural and progressive manner. These practices strengthened emotional expression and classroom coexistence, contributing to the affective well-being of the children. Based on the collected information, it is concluded that didactic activities are fundamental in emotional formation during early childhood, as they not only promote affective development but also support stronger academic performance. Therefore, their integration into the curriculum should be a priority, contributing to a comprehensive education based on the development of emotional skills from the earliest years of life.

Keywords: *Educational activities, emotional intelligence, educational intervention.*

INTRODUCCIÓN

La inteligencia emocional es un aspecto fundamental en el desarrollo integral de los niños, especialmente en la etapa de Educación Inicial. Esta presente investigación se enfoca en las actividades didácticas como herramientas claves para fomentar y potenciar la inteligencia emocional en niños (Tomalá, 2023, pág. 38)

El objetivo de esta investigación es determinar cómo las actividades didácticas pueden incidir en el desarrollo de la inteligencia emocional, proporcionando un marco teórico sólido que respalde la importancia de la intervención educativa en este ámbito, este proyecto no solo tiene relevancia académica, sino que también busca generar un impacto positivo en la comunidad educativa, beneficiando a niños, docentes al promover un ambiente que favorezca el desarrollo emocional saludable desde una edad temprana. En esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo y un diseño no experimental, se busca analizar y comprender las características y necesidades de los niños, así como las actividades que pueden implementarse para mejorar su bienestar emocional (Noboa, 2022, pág. 16)

METODOLOGÍA

El presente estudio adopta un enfoque metodológico no experimental, dado que no se realiza manipulación alguna de las variables involucradas. Se centra en describir y analizar las dinámicas y fenómenos observados en el desarrollo de actividades didácticas enfocadas en la inteligencia emocional en niños de Educación Inicial II en Ecuador. Para ello, se empleará un diseño descriptivo, con el propósito de interpretar los datos obtenidos de manera objetiva y fundamentada. Las observaciones serán realizadas directamente en el entorno educativo,

permitiendo identificar patrones, comportamientos y resultados relacionados con el objeto de estudio sin intervenir en las variables. Los datos recolectados serán analizados a través de métodos cualitativos y cuantitativos, asegurando una interpretación integral de los hallazgos. De esta manera, se busca proporcionar una visión clara del fenómeno investigado, contribuyendo al desarrollo de estrategias pedagógicas basadas en evidencia.

RESULTADOS

Esta investigación realizada en el Centro de Educación Inicial Arnulfo Terán en Educación Inicial II, detalla los siguientes resultados e interpretación del cuestionario de la entrevista dirigido al docente:

Pregunta	Respuesta	Análisis e interpretación
¿Cree usted que sus estudiantes trabajan de manera autónoma?	Sí, aunque considero que la autonomía varía según el nivel de motivación y habilidades, ya que algunos niños muestran un alto grado de independencia en su aprendizaje. Hay que fomentar un ambiente que promueva la autoeficacia y la responsabilidad.	La autonomía infantil está estrechamente relacionada con la motivación y el entorno educativo. Algunos niños manifiestan una marcada independencia, lo cual potencia su desarrollo emocional. Por ello, es clave promover espacios que estimulen la responsabilidad y la autoconfianza desde temprana edad.
¿Los estudiantes pueden trabajar en grupo?	Sí, en actividades que requieren colaboración, como las dramatizaciones, compartir ideas resulta muy beneficioso, ya que pueden aprender unos de otros.	El trabajo en equipo favorece la expresión emocional, la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales. Es fundamental que los niños comprendan la importancia de recibir apoyo de sus compañeros para fortalecer la interacción y la empatía.

<p>¿Los alumnos aprenden de manera autónoma?</p>	<p>Sí, cuando se les asignan tareas creativas que estimulan la autogestión emocional, especialmente si el entorno propicia dicha habilidad. No siempre; algunos necesitan orientación para identificar y gestionar sus emociones.</p>	<p>La autonomía en el aprendizaje está influenciada por el estado emocional del niño. Mientras algunos logran gestionar sus emociones con facilidad, otros requieren apoyo para desarrollar esta capacidad. La guía docente es esencial para promover la autorregulación y el aprendizaje autónomo.</p>
<p>¿Piensa usted que los niños aprenden más si se relacionan con sus compañeros?</p>	<p>Algunos prefieren trabajar solos, aunque la interacción con los demás enriquece el aprendizaje, sobre todo al compartir ideas y experiencias.</p>	<p>Aunque existen niños que se inclinan por el trabajo individual, es importante guiarlos hacia dinámicas colaborativas. El aprendizaje compartido fortalece la comunicación, fomenta el intercambio de ideas y contribuye al desarrollo socioemocional.</p>

DISCUSIÓN

Los resultados que se han obtenido en relación al cuestionario de la entrevista dirigida a los docentes, resaltan la importancia de las actividades didácticas para el desarrollo adecuado de la inteligencia emocional en la que se resalta, la importancia de una buena implementación de las actividades didácticas que contribuyan directamente en el desarrollo de las emociones, como el reconocimiento emocional, expresiones emocional, identificación de emociones y reconocimiento de las emociones, cuyas habilidades son esenciales para que el niño fortalezca su inteligencia emocional, sin embargo en la entrevista se ha analizado que se necesita fortalecer aspectos esenciales que contribuyan a una excelente implantación didáctica que fomente en los niños la capacidad de identificar el estado de ánimo de sí mismo y de los demás en su entorno, es por eso que el autor Pin, (2023), señala que en su

investigación se analizó que, *“la inteligencia emocional tiene un impacto positivo en el desarrollo del pensamiento crítico. Que, al comprender y manejar las emociones, se podrá tomar decisiones mas informadas y razonada”*. (p. 17) Esta informacion resulta pertinente, ya que sugiere la relación directa entre la inteligencia emocional y el pensamiento crítico, lo cual se vincula con la necesidad de implementar actividades didácticas que estimulen el reconocimiento y manejo de emociones en el aula. Esto refuerza la idea de que un entorno educativo emocionalmente favorable potencia la toma de decisiones razonadas desde edades tempranas.

En la primera pregunta de la entrevista al docente se identificó que, la autonomía en los niños según la respuesta de los docentes se da bajo la motivación que se le brinda al estudiante y el ambiente en el que éste se desarrolle, sin embargo, hay niños que presentan un alto grado de autonomía que promueve habilidades fundamentales para su crecimiento y desarrollo de la inteligencia emocional. Compartiendo lo analizado con los autores Rivera & Kenia, (2022) este manifiesta que, *“es importante que los docentes se capaciten como agentes en el desarrollo de la inteligencia emocional que puedan enseñar a los alumnos a reconocer controlar y expresar de forma respetuosa sus emociones”*. (p. 61) Estos autores manifiestan una perspectiva importante al destacar el rol del docente como agente formador en el desarrollo emocional. Esta afirmación respalda los hallazgos de la entrevista en cuanto a que la autonomía infantil depende en gran medida de la motivación y del contexto, subrayando la necesidad de que los docentes estén capacitados para guiar este proceso.

En la segunda pregunta se ha detectado que, los niños necesitan entender que muchas veces es necesario recibir ayuda de sus compañeros y que el trabajo en equipo ayuda a expresar emociones interacciones y convivencias que deberían de fomentarse técnicas que ayuden mucho al trabajo en equipo como la dramatización y la participación continua en clase. Es por eso que se comparte que el autor Muñoz, (2023), resalta en su investigación que *“la aceptación de la idea de los integrantes del grupo, aquí existe el dialogo entre ellos, de esa manera conseguir una decisión apropiada y aceptada sobre el tema es la formación del conocimiento”*. (pp. 37-38).

Este autor aborda el valor del trabajo colaborativo y la interacción grupal, lo que concuerda con los resultados obtenidos sobre la importancia del trabajo en equipo para el desarrollo emocional, la convivencia y el aprendizaje colectivo en el aula. En la tercera interrogante se ha identificado que la autonomía en los niños depende mucho del estado emocional de ellos hay algunos niños que pueden identificar mucho más rápido sus emociones, Pero hay niños que se incomodan y necesitan de una guía u orientación para fomentar un entorno en el que el niño pueda desarrollar estas habilidades de manera autónoma. Compartiendo con el autor Zabala, (2019) destaca que *“el trabajo con los niños es uno de los más complejos porque implica que el profesor interactúe de forma directa con los estudiantes para conocer las molestias, deseos o necesidades; una responsabilidad crucial para favorecer la autonomía de los niños”*. (p. 18) Asimismo, Zabala (2019) enfatiza la complejidad del trabajo docente con niños pequeños, lo cual justifica la necesidad de estrategias personalizadas para fomentar la autonomía desde el acompañamiento emocional, reforzando las respuestas obtenidas en la

tercera pregunta de la entrevista, En la cuarta pregunta se ha encontrado que hay niños que prefieren trabajar de manera sola sin embargo hay que guiarlos porque el aprendizaje compartido es fundamental para generar ideas y experiencia es decir se deben de trabajar actividades didácticas fomentando el trabajo en equipo ya que esto desarrolla la comunicación en los niños. Así mismo los autores Aucancela & Carcía, (2024) comparte que *“los docentes indican no un sólido conocimiento pedagógico, sino también una orientación proactiva hacia el desarrollo profesional, la aplicación de estrategias didácticas y las didácticas efectivas y la comprensión de la importancia del desarrollo socioemocional en los niños”*. (p. 50) Esta cita resulta esencial al poner de manifiesto que el conocimiento pedagógico debe ir acompañado de estrategias didácticas orientadas al desarrollo socioemocional. Esto se alinea perfectamente con la observación sobre la importancia de guiar a los estudiantes hacia el trabajo en equipo para fortalecer sus habilidades comunicativas y sociales.

CONCLUSIONES

Las actividades didácticas que promueven la interacción, la expresión emocional y la resolución de conflictos son esenciales para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de Educación Inicial II, actividades como juegos de roles, cuentos con énfasis en las emociones, dinámicas de grupo y ejercicios que facilitan que los niños identifiquen, comprendan y gestionen sus emociones lo que favorece su bienestar emocional y social, Es importante que los docentes y educadores tomen conciencia de la importancia de la

inteligencia emocional en el desarrollo de los niños y promuevan actividades didácticas que fomenten su desarrollo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias

Aucancela, Y., & Carcía, N. (2024). *Estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños de 3 a 5 años.* Babahoyo: Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/16313/TIC-UTB-FCJSE-EINIC-000037.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Muñoz, C. (2023). *Estrategias didácticas y su incidencia en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la ue ricaurte, urdaneta. 2022.* Babahoyo: Universidad Técnica De Babahoyo. Obtenido de <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/14190/TIC-UTB-FCJSE-EBAS-000031.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Noboa, D. (2022). *Estrategias didácticas activas para fomentar el pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes del cuarto semestre “b” de la carrera de educación inicial periodo abril – septiembre 2022.* Babahoyo: Universidad Técnica de Babahoyo.

Pin, P. (2023). *Inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 7mo año egb en la escuela Juan E Verdesoto.* Bababhoyo: Universidad Técnica De Babahoyo. Obtenido de <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/15419/E-UTB-FCJSE-EBAS-000362.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rivera, I., & Kenia, M. (2022). *Inteligencia emocional y su fortalecimiento en el pea de los estidiantes de 5to de egb de la ue emigdio esparza moreno. (cantón babahoyo, provincia los ríos. 2022).* Babahoyo: Universidad Técnica De Babahoyo. Obtenido de <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/11963/P-UTB-FCJSE-EBAS-000367.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Tomalá, J. (2023). *Emociones y su incidencia en el proceso de adaptación escolar de los niños de educaión inicial de la unidad educativa francisco huerta rendon.* Babahoyo: Universidad Técnica de Babahoyo.

Zabala, R. (2019). *Ambientes de aprendizaje y su impacto en la autonomía de los niños de subnivel 2 de la unidad educativa miguel suárez seminario de la ciudad de puebloviejo.* Babahoyo: Universidad Técnica De Babahoyo. Obtenido de <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/6935/E-UTB-FCJSE-PARV-000095.pdf?sequence=1&isAllowed=y>